

TOSHKENT VILOYATIDA HIMOYALANGAN MAYDONLARIDA GILOS YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Jo'rayev Farhod Mamadiyrovich¹, Pirmatova Dilnoza Ortiqboyevna²

¹"Agroiqtisodiyot" kafedrasida dotsenti i.f.f.d., ²"Agroiqtisodiyot" kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180687>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston gilos yetishtirish va uni eksport qilish. Gilosni himoyalangan maydonda yetishtirish texnologiyasini samaradorligini baholash masalalari ko'rib chiqilgan. Gilos yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish samaradorligi ko'rsatkichlar orqali hisob-kitoblar amalga oshirilgan. Toshkent davlat agrar universiteti axborot-maslahat markazida intensiv gilos bog'larini himoyalash bo'yicha taklif va xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: intensiv bog'dorchilik, innovatsion texnologiyalar, samaradorlik, hosildorlik, meva, gilos, himoyalangan maydon, daromad, foyda, tannarx, rentabellik darajasi.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности технологий используемые в выращивании черешни в защищённом грунте, а также вопросы экспорта и выращивания черешни в Узбекистане. Эффективность внедрения инновационных технологий в выращивании черешни рассчитывалась с помощью показателей эффективности. В статье даны рекомендации и предложения по защите интенсивных черешневых садов выращиваемых в информационно-консультационном центре Ташкентского государственного аграрного университета.

Ключевые слова: интенсивное садоводство, инновационные технологии, эффективность, плодоводство, черешня, защищённый грунт, доход, прибыль, затраты, уровень рентабельности.

Abstract. The article discusses the issues of assessing the effectiveness of technologies used in the cultivation of sweet cherries in greenhouses, as well as the issues of export and cultivation of sweet cherries in Uzbekistan.

The effectiveness of the introduction of innovative technologies in the cultivation of sweet cherry was calculated using performance indicators. The article gives recommendations and suggestions for the protection of intensive cherry orchards grown in the information and consulting center of the Tashkent State Agrarian University.

Keywords: intensive gardening, innovative technologies, efficiency, fruit growing, cherries, protected soil, income, profit, costs, profitability level.

Kirish

Bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib borishi natijasida, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgan davrda davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda. Jahon tajribasi barcha sohalarda sifatli o'sishni ta'minlovchi innovatsiyalarni uzluksiz tarzda amaliyotga joriy etish jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuchga aylanganligini ko'rsatmoqda.

Bog'dorchilikni rivojlantirish uchun respublika hududlarining tabiiy - iqlim sharoitlari qulayligi, intensiv bog'dorchilikni rivojlantirish borasidagi texnologik imkoniyatlar, intellektual

salohiyat ortib borishi, tog' va tog' oldi hududlarida yog'in-sochin, yer osti suvlari miqdori intensiv bog'dorchilik uchun yetarli ekanligi va qolaversa, shakllangan tajribalar va dehqonchilik madaniyati bu boradagi imkoniyatlarni yanada kengaytirmokda. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotning atigi 15 foizi qayta ishlanib, 8 foizi eksport kilinmokda, xolos..."¹. Ikkinchi tomoni esa fermer xujaliklarida yetishtirilgan mevalarni yangi uzilgan yoki qayta ishlangan holda ohirgi iste'molchigacha yetkazib berish bilan boglik infratuzilmalar, tegishli xizmatlar yetarli darajada rivojlanganmagan. Shu bois intensiv bog'dorchilikni rivojlantirish bilan bog'lik bulgan muammolarning ilmiy yechimlarini topish, meva yetishtiruvchi fermer xujaliklarida samarali biznesni tashkil qilishning iktisodiy asoslarini takomillashtirish yunalishida ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarblik kasb kilmokda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Xorijiy olimlarning ko'pgina ilmiy ishlari innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy baholash muammosiga bag'ishlangan. Jumladan, J.O.Lanjuv, A.Peyks innovatsion texnologiyalarni patentli baholash nuqtai nazaridan yondashib, bu holatda innovatsion texnologiyalarni nomoddiy aktivlar sifatida ta'riflaydi. P.X.Sullivan kapitalni intellektual boshqarish doirasida intellektual qo'yilma bilan belgilanadigan texnologiyalarning qiymatini baholashni ikkilangan murakkablikka ega bo'lgan paradigma (ikki paradigmaning murakkabligi), ya'ni ishlanmani yaratish va tugatish muammosi sifatida talqin qiladi. Ye.Rodjersning tizimlashtirishiga binoan esa innovatsiyalarni tarqatish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 1) amaliyotga joriy qilishga imkon beruvchi bilim;
- 2) nazariy jihatdan amaliy bilimni hayotga tatbiq qilishga ishonch;
- 3) nazariy bilimning mavjud muammolarni hal qiluvchi ishlanmaga aylanishi;
- 4) innovatsion ishlanmani hayotga tatbiq qilish;
- 5) innovatsion g'oyani empirik tasdiqlash.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni iqtisodiy baholashning uslubiy asoslari nomli qo'llanmada qishloq xo'jaligida innovatsion, resurstejamkor texnologiyalardan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari, qishloq xo'jaligida innovatsion, resurstejamkor texnologiyalarni iqtisodiy baholash ko'rsatkichlarini (indikatorlarni) tizimlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyatni asosiy yo'nalishlari, innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy baholashning konseptual modeli, uslubiyoti, innovatsion texnologiyalarni o'lchashning metodologik yondashuvlari bayon etilgan. Agrar sohani innovatsion rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari nomli monografiyada agrar sohada innovatsion faoliyat va uning asosiy yo'nalishlari, innovatsion jarayon, innovatsion loyiha, innovatsion mahsulot kabi tushunchalarga ilmiy-nazariy qarashlar bayon etilgan

Qishloq xo'jaligini innovatsiyalar asosida modernizatsiyalash samaradorligini oshirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar industrial rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalariga tayangan holda respublikamiz qishloq xo'jaligini innovatsion model asosida modernizatsiyalashni tashkil etishning zarurligi hamda uning asosiy yo'nalishlarini asoslab berish va samaradorligini oshirish muammolariga bag'ishlangan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://agro-olam.uz/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-qishloq-ho-jaligi-hodimlari-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi/>

Innovatsiyaviy texnika va texnologiyalar samaradorligi va unda texnik-iqtisodiy tadqiqotlarning rivojlantirilishi nomli maqolada qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalar samaradorligini baholashda texnik iqtisodiy tahliliy ahamiyati va nazariy-uslubiy jihatlari ko‘rib chiqilgan.

Yuqorida qayd etilgan milliy va xorijiy iqtisodchi-olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida qishloq xo‘jaligida innovatsion, resurs-tejamkor texnologiyalardan foydalanishning baholash mezonlari va ko‘rsatkichlar tizimining uslubiy asoslarini o‘rganish va tahlil qilish ham alohida o‘rin egallagan va mazkur olimlar tomonidan har xil samaradorlik turlari bo‘yicha baholashga yondashuvlar qo‘llangan. Muallif tomonidan o‘simlikchilik tarmog‘ida innovatsion, resur-tejamkor texnologiyalarni iqtisodiy baholash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tavsiyalarga asosan mualliflik yondashuv asosida resurstejamkor texnologiyalarni iqtisodiy baholash amalga oshirilgan.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishning joriy qilinayotgan resurstejamkor texnologiyalarini baholashda innovatsion asosda takror ishlab chiqarishni samarali tashkil qilish qishloq hududlarini rivojlantirishga yordam beradigan omillardan biri ekanligi nuqtai nazaridan yondashiladi. Joriy qilinayotgan texnologiyaning natijalarini baholashga ham shu nuqtai nazardan yondashilgan.

Tadqiqot (o‘tkazish uslubi) metodologiyasi

Tadqiqotning nazariy asosi bo‘lib, ilmiy bilishning dialektik uslubi hamda iqtisodchi olimlarning innovatsion jarayonlarga oid ilmiy g‘oyalari, qarashlari xizmat qildi. Mavjud turli ilmiy yondashuvlarga tayangan holda, biz Toshkent viloyati Kibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universitetining axborot-maslahat markazida 13 sotix yer maydonida ekilgan gilos mahsulotlarini bahor faslida global iqlim sharoiti o‘zgarishi, kattik shamol va yomg‘irardan asrash uchun innovatsion texnologiyani joriy etish va iqtisodiy samaradorligini asoslashni amalga oshirdik.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston gilos yetishtiruvchi mamlakatlar kuchli o‘ntaligiga 2006 yilda [kirgan](#). Katta o‘sish 2018-yildan kuzatib kelinmoqda. Xususan, 2022-yil natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston gilos yetishtirish bo‘yicha Turkiya, Chile, Rossiya va AQSHdan so‘ng beshinchi o‘rinni egalladi. 2021-yilda 84,8 mln. AQSh dollariga teng bo‘lgan 60,8 ming tonna gilos mahsuloti tashqi bozorlarga eksport qilingan². Oxirgi yillarda tabiiy iqlim sharoiti ya‘ni sovuq urishi, yog‘ingarchilik tufayli gilos hosildorligining 50-60 foizi nobud bo‘lmoqda. Vaholanki, gilos mahsulotini yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o‘tkazish uchun ancha-muncha sarf-xarajatlar qilingan.

1-jadval

Mamlakatlar bo‘yicha ishlab chiqarish (ming tonna)³

№	Mamlakatlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022-y.ni 2017-y.ga Nisbatan %
1.	Turkiya	809,006	823,731	846,389	914,128	873,591	832,811	103%
2.	Chile	120,229	228,300	270,300	276,300	386,300	443,661	369%

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida.

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Gilos_yetishtirish_bo'yicha_davlatlar_ro'yxati

3.	Rossiya	223,800	278,600	292,300	305,800	332,000	356,600	159%
4.	AQSh	514,640	447,740	438,167	358,430	423,790	320,960	62%
5.	O'zbekiston	193,678	228,700	240,884	255,718	286,885	297,676	154%
6.	Polsha	91,264	260,590	196,360	206,800	225,700	260,400	285%
7.	Eron	248,986	213,713	253,161	271,107	249,631	239,445	96%
8.	Ukraina	243,130	303,340	236,130	238,180	255,570	238,420	98%
9.	Serbiya	118,982	147,176	114,104	180,699	171,000	187,393	157%
10	Ispaniya	114,803	107,000	118,760	82,720	126,4 90	116,610	102%
	Jami	2678,518	3038,890	3006,555	3089,882	3330,957	3293,976	123%

Keyingi yillardagi himoyalangan maydon sohasidagi katta yutuqlardan biri, bu polietilen plyonkasining yaratilishi va uni turli shakldagi issiqxonalar hamda himoyalangan maydonlarni yopishda keng miqyosda qo'llanilishidir. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan plyonkalarining sifati yaxshilash bo'lib, ushbu plyonkalardan 3-5 yilgacha foydalansa bo'ladi.

2-jadval

Gilos yetishtirishda himoyalangan yer maydonini tayyorlash bo'yicha harajatlar tarkibi⁴

N _o	Harajat turlari	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi so'm	Qiymati 13 sotix uchun ming so'm	Qiymati 1 gektar uchun ming so'm
1	Ustunlar uchun trubalar (diametr 20 mm)	m	500	16000	8000	61600
2	Dugalar uchun trubalar (diametr 15mm)	m	1000	13000	13000	100100
3	Oyoklar uchun trubalar (diametr 25mm)	m	250	20000	5000	38500
4	Bolt	dona	1600	600	960	7392
5	Plyonkani ushab turish uchun zajim	m	640	3300	2112	16262,4
6	Trubani ushab turish uchun zajim	dona	960	700	672	5174,4
7	Plyonka	kg	120	23000	2760	21252
	Jami				32504	250280,8

Tadqiqotchi tomonidan innovatsion texnologiyani samarali ekanligini asoslash va joriy etish maqsadida ishlab chiqilgan uslubiyat yordamida gilos yetishtirishda himoyalangan yer maydonini tayyorlash bo'yicha harajatlar 2-jadvalda keltirilgan

⁴ Muallif tomonidan hisob-kitoblari asosida amalga oshirilgan.

Harajatlar smetasi⁵ (ming.so‘m)

No	Ko‘rsatkichlar	Qiymati 13 sotix uchun , ming.so‘m	Qiymati 1 ga uchun
1	Mehnat haqi	23850	27225
2	Mineral o‘g‘itlar	489,4	3768
3	Qimyoviy himoya	851,9	6560
4	Ko‘chat	9821,6	75551
5	Yonilg‘i moylash materiallari	221,3	1704
6	Servis xizmatlari	218,2	1680
7	Soliq	97,4	750
8	Suv solig‘i	49,1	378
9	Boshqa harajatlar	67,5	520
	Jami harajatlar	35666	118136

Diametri 20 mm ustunlar uchun trubalarni bir birlik narxi 16-19 ming.so‘mni, diametri 15 mm dugalar uchun trubalarni bir birlik narxi 13-16 ming.so‘mni, diametri 25 mm oyokchalar uchun trubalarni bir birlik narxi 20-25 ming.so‘mni tashkil etmoqda.

Yonilg‘ini bir birlik narxi 7100 so‘mni tashkil etib, bir gektar yer maydoniga umumiy 1704 ming.so‘mlik harajat kilinadi. Himoyalangan yer maydonida gilos yetishtirishning harajatlar smetasi va iqtisodiy samaradorligi 3-jadvalda o‘z aksini topgan.

Innovatsion texnologiyani joriy etish hisobiga olingan iqtisodiy samaradorlik qo‘rsatkichlari⁶ ming.so‘m

No	Ko‘rsatkichlar	13 sotix uchun	1ga uchun
1	Daromad	91000	700000
2	Mahsulot ishlab chiqarishda jami harajatlari	35666	118136
3	O‘z mablag‘i hisobiga himoyalangan yer maydonni kurish harajatlari	32504	250280,8
4	Yalpi foyda	22830	331583,2
5	Mahsulot tannarxi	52,4	36,8
6	Rentabellik darajasi, %	33,5	90,0
7	Kiritilgan investitsiyalarni koplash muddati, yil	0,36	0,36
8	Mahsulotni sotish bahosi	70	70

Ushbu hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, gilos yetishtirishni rivojlantirish faoliyatidan 13 sotixdan 22,8 mln.so‘m, bir gektardan esa 331,6 mln. so‘m sof foydaga ega bo‘lishi ko‘zda tutilmoqda. Gilos mahsulotini yetishtiruvchi o‘z mablag‘i hisobiga kiritgan investitsiyalar bir mavzumda qoplanadi.

Xulosa va takliflar

⁵ Muallif tomonidan hisob-kitoblari asosida amalgan oshirilgan.

⁶ Muallif tomonidan hisob-kitoblari asosida amalgan oshirilgan.

Xulosa qilib aytganda, gilosni himoyalangan maydonda yetishtirish texnologiyasini joriy etish hisobiga himoyalangan yerlarda gilos mevalarini hosildorligini, sifat ko'rsatkichlarini amalga oshirishda hamda gilos daraxtlarini turli xil kasalliklaridan himoya qilishga xizmat qiladi. Gilos mevasini himoyalangan maydonda yetishtirish hisobiga foydalilik darajasi (rentabellik) 90 foizni tashkil etgan.

Olib borilgan tadqiqotlar yuzasidan quyidagi takliflar keltirilmoqda:

- mevachilikda qo'llaniladigan intensiv texnologiyalar asosida ya'ni ximoyalangan yerlarda gilos yetishtirishni yo'lga qo'yish;
- gilos bog'larini erta bahorgi ayozli sovuqlardan himoyalash;

Yuqorida keltirilgan takliflar ximoyalangan yerlarda gilos mevalarini hosildorligini ko'paytirishda, sifat ko'rsatkichlarini oshirishda va gilos daraxtlarini turli xil kasalliklaridan himoya qilishga hamda meva mahsulotlarini eksport imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samatov G.A., Rustamova I.B. Innovatsiyaviy texnika va texnologiyalar samaradorligi va unda texnik-iqtisodiy tadqiqotlarning rivojlantirilishi. Iqtisodiyot va ta'lim. №1 2015 g 48-52 b.
2. Xushmatov N.S, Rustamova I.B, Jo'rayev F.M, Nurbekova R.A. O'simlikchilik tarmog'ida innovatsion, resurs-tejamkor texnologiyalarni iqtisodiy baholash bo'yicha tavsiyalar. Tavsiyalar.-ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo'limi. 2019, 60 bet
3. Lanjouw, J. O., Edvinsson, L., Malone, M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots. – New York: Harper Collins Publishers, Inc, 225 p.
4. Pakes A., Putnam, J. (1998). How to Count Patents and Value Intellectual Property: The Uses of Patent Renewal and Application Data. The journal of industrial economics, Volume 46, Issue 4, P. 405-432.
5. Sullivan, P. H. Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. Canada: John Wiley and Sons, 1998. Inc, 369 p
6. Hägerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process. Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/innovation-diffusion-asaspatial-process/oclc/536383>
7. Rogers, Everett M. Diffusion of innovations. 1983. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 866 Third Avenue, New York, N. Y. 10022. 447 rr
8. Ochilov I.S. Transformatsiya va raqamli iqtisodiyot sharoitida agroklastlar samaradorligi tahlilini takomillashtirish. Monografiya. “O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” nashriyoti. Toshkent: 2022. –B 172.
9. Ochilov I.S. Agroklastlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili. Monografiya. “ZEBO PRINT” nashriyoti. ISBN 978-9910-9397-3-0. Toshkent, 2024. - 263 b.
10. Ochilov I.S. Improvement of financial analysis of cluster activities. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. rr.1-8.
11. Ochilov I.S. Agroklastlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - TDIU. Toshkent, 07.10.2024 y. -76 b.
12. Ochilov I.S. Issues of financing of agricultural complexes and their economic analysis. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03047 (2024). ICECAE 2024. 07 March 2024.